

MEDICAL SCIENCES

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕПРОХОДИМОСТИ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ

*Алпысбаев А.Б.,
Гадыева Н.Ф.,
Каден А.С.
Караганда, Казахстан*

SURGICAL TREATMENT OF COLON OBSTRUCTION IN NEOPLASMS

*Alpysbaev A.,
Gadyeva N.,
Kaden A.
Karaganda, Kazakhstan*

АННОТАЦИЯ

В статье представлен краткий анализ результатов хирургических операций, проведенных в Республике Казахстан с 2019 по 2025 годы в связи с острой кишечной непроходимостью на фоне опухолевых процессов. Отмечены основные сложности, группы риска, даны рекомендации по оптимизации результатов хирургического лечения. Острая толстокишечная непроходимость – опасное заболевание с высоким уровнем летальности и осложнений и изучение методик ее лечения позволит в дальнейшем улучшить как сам процесс лечения, так и качество ее ранней диагностики.

ABSTRACT

The article presents a brief analysis of the results of surgical operations performed in the Republic of Kazakhstan from 2019 to 2025 in connection with acute intestinal obstruction on the background of tumor processes. The main difficulties and risk groups are noted, and recommendations for optimizing the results of surgical treatment are given. Acute intestinal obstruction is a dangerous disease with a high mortality rate and complications, and the study of its treatment methods will further improve both the treatment process itself and the quality of its early diagnosis.

Ключевые слова: острая толстокишечная непроходимость; гемиколэктомия; анастомоз; перфорация; паранкротные воспалительные процессы.

Keywords: acute intestinal obstruction; hemicolectomy; anastomosis; perforation; paracrotic inflammatory processes.

На сегодняшний день острая толстокишечная непроходимость (ОТН) является одной из распространенных проблем в мировой хирургической практике. Она обуславливается синдромом, при котором наблюдается наличие опухолевого поражения толстого кишечника. Вследствие данного поражения прекращается пассаж химуса по кишечной трубке. При этом, при запущенном состоянии, главная причина (основное заболевание) в процессе лечения становится вторичным и в первую очередь лечение касается патогенетических особенностей именно ОТН. Стоит отметить, что данный вопрос крайне важен, так как непроходимость кишечника составляет более 10% всех причин хирургического вмешательства при заболеваниях внутренних органов брюшной полости [1].

При этом ОТН в данном списке составляет около 40% случаев. Наиболее частой причиной ОТН является наличие опухолей в толстом кишечнике – до 93%.

Данное заболевание имеет достаточно высокий процент послеоперационных осложнений – 31,5%, при этом каждый год средние показатели летальности превышают 16% [2].

Одной из причин высокой летальности является то, что подавляющее количество пациентов,

согласно статистике, являются людьми пожилого возраста, чей анамнез отягощен различного рода сопутствующими заболеваниями.

Так, за пять лет с 2020 по 2025 годы в Казахстане было прооперировано 285 пациентов с ОТН. При этом более 46% (133) имели вторичные осложнения основного заболевания – кишечные кровотечения, инфильтраты различного типа, перитонит вследствие перфорации толстой кишки.

В любом случае, когда вследствие опухолевого процесса просвет толстой кишки составляет менее 0,4 сантиметра, оперативное пособие для разрешения ОТН становится необходимым, особенно если консервативная терапия не дает положительную динамику в краткосрочный период.

Из исследованных случаев в 53% консервативная терапия не дала никаких ощутимых результатов, вследствие чего было принято решение об экстренной хирургической операции. При этом треть случаев ОТН подобного типа составили последствия новообразований в правом отделе ободочной кишки пациентов [3].

В результате были проведены следующие операции:

В 35 случаях – правосторонняя гемиколэктомия, был наложен Илеотрансверзоанастомоз, после

чего проведена интраоперационная декомпрессия тонкого кишечника.

В 7 случаях – паллиативная хирургическая операция, был наложен илеотрансверзоанастомоз, а также проведена с назоинтестинальная декомпрессия с помощью зонда Миллера-Эббота.

В 8 случаях (была зафиксирована IV стадия ЗНО с отдаленными метастазами) – паллиативная санационная правосторонняя гемиколэктомия, был наложен анастомоз.

В 88 случаях (был зафиксирован рак левой половины толстого кишечника) – резекция пораженного сегмента, после чего проведено ушивание дистального отрезка кишки, были проведены процедуры по типу операции Гартмана.

В 11 случаях вариант был признан неоперабельным, после чего были проведены процедуры по наложению разгрузочных сигмостом.

Стоит отметить, что результат операции в значительной мере становится под угрозу при наличии отделенных метастазов, но при этом сама операция необходима для того, чтобы избежать осложнений и развития неоперабельности ЗНО [4].

Так как большая часть пациентов обратилась за помощью в уже запущенных стадиях развития заболевания, пришлось применять симптоматическое лечение.

Процесс хирургического лечения ОТН имеет традиционно несколько этапов:

1 этап: Нивелирование существующих осложнений – чаще всего удаление самой опухоли;

2 этап: Восстановление кишечного пассажа естественного характера [5].

Если нет ограничений и противопоказаний, применяется установка саморасширяющихся стентов из металла, наиболее продуктивными из которых являются сетчатые конструкции, при введении которых используется эндоскоп.

В оде анализируемых случаев применение стентов подобного типа было проведено 3 раза, что помогло избежать экстренных случаев и провести плановое оперативное лечение без наложения стом. Осложнений при применении стентов отмечено не было.

В 55% случаев были отмечены вторичные осложнения – паранкральные воспалительные процессы, которые выходили за границы кишечных стенок. Были отмечены токсикоанемичные симптомы.

В 35% случаев симптомов перитонита и иных осложнений была осуществлена тактика наблюдения, после чего была проведена плановая операция без последующего экстренного вмешательства.

В 4 случаях локализации с левой стороны толстого кишечника была проведена операция по типу Гартмана, потому, что абсцессы в оперируемой зоне мешали надежному формированию анастомоза.

В 5 случаях была проведена резекция петли тонкой кишки

В 44 случаях была отмечена перфорация стенок кишечника в пораженной ЗНО зоне. Чаще всего это было сопряжено с поражением левого отдела

ободочной кишки. В 8 случаях была отмечена перфорация от пролежней каловыми камнями или перерастяжения кишечника.

Наиболее часто перфорации наблюдаются на фоне эндофитного роста новообразования и все они характеризуются наличием III и IV стадии ЗНО.

В случае перфорации самой опухоли, пациентам были проведены процедуры с obstructивными резекциями по типу Гартмана.

При наличии запущенного калового перитонита в трех случаях была проведена операция по санационной гемиколэктомии, в процессе которой резецированные концы кишки были выведены на переднюю брюшную стенку. При запущенном распространенном каловом перитоните проводилось закрытие лапаротомной раны. После проведения операции данные пациенты были отправлены в реанимацию для дальнейшей детоксикации.

Летальность составила 4,2% случаев. Из них 27% - пациенты с запущенными формами ЗНО с различного рода осложнениями.

В почти половине случаев ОТН сочеталась с разлитым перитонитом, в 12 случаях была отмечена ОТН в сочетании с перфорацией опухоли.

При подобных случаях хирургическое лечение сталкивается с наибольшим количеством трудностей (53% осложнений и 27% летальных исходов).

Еще одной наиболее тяжелой в плане лечения группой можно назвать пациентов с распространением опухоли в отделы тонкого кишечника или наличие ЗНО в других органах (51% осложнений и 10% летальности).

В заключении можно отметить, что при определенных положительных результатах консервативной терапии, а также отсутствии противопоказаний осложнений, необходимо, чтобы хирургические операции представляли из себя удаление первичной опухоли, вне зависимости от того, является ли данное заболевание запущенным или нет. Если консервативная терапия не оправдала ожиданий, а негативные явления в виде ОТН нарастают, чаще всего рекомендуется формировать проксимальную разгрузочную котостому, если не наблюдается осложнений в виде распространения абсцесса, кровотечения, перфораций, которые располагаются в более проксимальной зоне ЗНО [6].

При наличии наблюдаемой стабилизации пациента проводят резекцию толстой кишки.

Если ЗНО образуется в правом отделе ободочной кишки, проводится операция по типу Лахея, при правосторонней форме – резекция по типу Гартмана.

Если наблюдаются операбельные метастазы в печени и легких, то операцию все равно необходимо проводить, несмотря на то, что их наличие может значительно снизить ожидаемый эффект от операции.

Литература

1. Скворцов В. В., Тумаренко А. В., Луньков М. В., Байманкулов С. С., Мухтаров Т. А., Скворцова Е. М. Острая кишечная непроходимость // Медицинская сестра. 2015. №6.

2. Хаджибаев АбдухакиМ Муминович, Ходжимухамедова Нигора Абдукамоловна, Хаджибаев Фархад Абдухакимович Диагностика и лечение острой кишечной непроходимости // Казанский мед.ж.. 2013. №3.
3. Койшыбаев А. К., Бегунов В. В., Уразаев О. Н., Жарылгапов А. Б., Джунаев Д. Р., Едигеева И. М., Койшыбаева Д. А. The tactics of surgery of regional cancer of hepatic angle of colon // West Kazakhstan Medical Journal. 2025. №2 (58).
4. Миннуллин М. М., Красильников Д. М., Толстиков А. Д. Острая кишечная непроходимость. Диагностика. Хирургическое лечение // ПМ. 2015. №6 (91).
5. Коробков Денис Михайлович Острая кишечная непроходимость - современное видение механизмов развития и дискусутабельность в выборе диагностической и лечебной тактики // Бюллетень науки и практики. 2016. №12 (13).
6. Магомедов М. М., Бациков Х. А. Оптимизация комплексного лечения острой кишечной непроходимости // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2015. №4.